

PSIXOLOGIYADA G'AYRIODDIY SINDROMLAR

¹Shaxnoza Shavkatova Po'lot qizi

Buxoro davlat universiteti

Amaliy psixologiya ta'lim yo'nalishi talabasi

E-mail: shahnozashavkatova20@gmail.com

²Nabijonov Otabek Ganiyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Iqtisodiyot ta'lim yo'nalishi magistranti

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7992956>

ARTICLE INFO

Received: 24th May 2023

Accepted: 30th May 2023

Online: 31th May 2023

KEY WORDS

Sindrom, patologiya, sintez, xarakter, sezgi, kognitiv, fanatizm.

ABSTRACT

Zamonaviy dunyoda psixologik sindromning mustaqil patologiya sifatida ta'rifi. Eng keng tarqalgan turlari va har birining bajarilishining qisqacha tavsifi. Bunday holatlarning umumiy oldini olish va nazorat qilish usullari. Psixologiyada sindromlar - bu odamning hissiy holatining buzilishi sifatida namoyon bo'ladigan har qanday turdagi kasalliklar. Keyinchalik, ulardan biri yoki bir nechta kombinatsiyasi ko'plab noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin. Asosiy namoyishlar - bu odamning ruhiy salomatligi buzilganligini ko'rsatuvchi turli alomatlar.

Tibbiyotning bu sohasi inson tanasining ko'plab patologik holatlarini o'rganish bilan shug'ullanadi. Ularning ajoyib vakili - bu sezgi organlari faoliyatining buzilishi. Bunday holda paydo bo'ladigan aldamchi tushuncha turli sindromlarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Ularning rivojlanishi o'tkir boshlanishi va rang -barang klinik ko'rinishi bilan tavsiflanadi. Ba'zilar, shuningdek, intellektual qobiliyatning buzilishiga olib keladi. Fikrlash va yuqori asabiy faoliyatning boshqa xususiyatlari bilan bog'liq kognitiv funktsiyalarning pasayishi. Bu holatni kasallik deb atash mumkin emas, lekin bunga olib kelishi mumkin.

Ko'p psixologik sindromlar bu sohadagi kelajakdagi muammolarning xabarchisi bo'lishi mumkin. Yoki kasallik belgilari majmuasi sifatida harakat qiling. Shuning uchun ularning mavjudligi ko'plab kasalliklarni tashxislashda juda muhimdir.

Eng noodatiy psixologik sindromlar

Inson miyasi har daqiqada juda ko'p ma'lumotni sintez qiladi, bu ham patologik xarakterga ega. Bu jarayonlar natijasida dunyo olimlari har kuni odamlarda emotsional buzilishlarning yangi ko'rinishini tashxislashadi. Zamonaviy psixiatriya ularning ko'p turlarini namoyish etadi. Ularning barchasi o'ziga xos xususiyatlarga va o'ziga xos xususiyatlarga ega, ularni ajratish oson. Ba'zi psixologik sindromlar baland ovoz bilan tanilgan, boshqalari esa juda qiziq ko'rinishlari bilan ajralib turadi.

Van Gog sindromi

Hech kimga sir emaski, ko'p avlodlar bu buyuk rassomning ismiga qoyil qolishgan. Lekin shunday odamlar borki, ular o'z fanatizmini haddan tashqari oshirishga harakat qiladilar.

Bunday kuchli hissiy ko'rinish bilan, shunga o'xshash holat juda tez -tez sodir bo'lishi mumkin.

Uning o'ziga xos xususiyati - hamma narsada o'z kumiriga o'xshash bo'lish istagi. Ya'ni, qulog'ingizni kesish uchun. Bunday tafakkurga berilib ketgan odam har qanday aqldan ozgan ishni qilishga tayyor. Ba'zilar jarrohlardan yordam so'rashga harakat qilishadi. Ular bunday operatsiyani bajarish bo'yicha kelishuvga qadar ularni ta'qib qilishadi.

Boshqalar, umidsizroq, hamma narsani o'zlari qilishga harakat qilishadi. Bunday odamlar qo'lida pichoq yoki boshqa kesuvchi narsa bilan ushlangan holatlar bo'lgan. Ular o'zlariga qanday zarar yetkazishi mumkinligini tushunmay, o'z maqsadlariga amalda erishdilar.

Bunday sindromni davolash ancha muvaffaqiyatli va uzoq muddatli kurslarni talab qilmaydi.

"Kichik xo'jayin"

Ko'pchilik bunday ismni eshitib tabassum qiladi. Axir, hech kimga sir emaski, teatr osilgan joydan boshlanadi va turar -joy binosini qo'riqchi boshqaradi. Ko'p odamlar bu odamlar global ish bilan shug'ullanmasligini tushunishadi. Lekin ular rozi bo'lishni xohlamasliklari sababli rozi bo'lishadi.

Bu sindromning mohiyati shundan iboratki, obro'si past bo'lgan odam uning jamiyat uchun ahamiyatini yuqori baholaydi. U bu g'oyani boshqalarga ishontirishga har tomonlama urinib, o'zini o'ziga singdiradi. Bu ishlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bunday odamlar o'z vazifalarini a'lo darajada bajaradilar. Ularning barcha e'tiborlari xizmat vazifalarini bajarishga qaratilgan.

Ammo haddan tashqari ehtiyotkorlik patologik tanaffusga olib keladi. Ular hammaga o'z ehtiyojlarini ko'rsatishga harakat qilishadi, ishga boshqalarga qaraganda tezroq kelishadi va oxirgi bo'lib ketishadi.

Kundalik hayotda bunday odamlarni kamdan -kam hollarda kasal deb atashadi. Ko'pchilik ularni daromad sifatida qabul qiladi yoki xarakterga nisbatan murossasizlik haqida yozadi.

Chet ellik qo'l sindromi

Ko'pchiligimiz tez -tez filmlarda yoki multfilmlarda odamning yaramas qo'li bilan qanday gaplashayotganini ko'rganmiz. Bu sindrom deyarli bir xil narsani bildiradi. Bu bilan odamlar o'z tanasining bu qismini nazorat qila olmaydi. Ular tom ma'noda u yoki bu harakatni bajarish huquqi uchun kurashmoqdalar.

Tashqi tomondan, bu xatti -harakatlar juda g'alati ko'rinadi. Ammo shunday holatlar ham borki, odamlar faqat boshqalarga shunday muammo borligini xabar berishadi. Yoki ular shunchaki sodir bo'lgan muammolar uchun uni ayblashadi.

Ushbu sindrom nafaqat ma'lum bir odamning hissiy holatining buzilishi bilan tavsiflanadi. Dvigatel markazi ham ta'sir qiladi. Vaqt o'tishi bilan, so'rov bo'yicha oddiy harakatlarni bajarish juda qiyin vazifaga aylanishi mumkin.

Ushbu patologiya o'zini o'zi tuzatishga qodir emas. Biror kishining vaziyatni qandaydir tarzda tuzatishga bo'lgan barcha urinishlari uning ahvolini yomonlashtirishi va yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Malakali tibbiy yordam ko'rsatishga urinishlar bo'lsa ham,

sindromni tuzatish qiyin. Ko'pincha bunday odamlar, bu patologiyaning qaytalanish ehtimoli bilan, o'zlarida deyarli abadiy qoladilar.

Xulosa: Ro'yxatda keltirilgan turlar psixologik kasalliklar sindromining faqat kichik bir qismini tashkil qiladi. Aslida ularning soni minglab. Bundan tashqari, har kuni yangi o'zgartirishlar paydo bo'ladi. Bunday xususiyatlarga ega odamlar zamonaviy jamiyatda ancha keng tarqalgan, lekin ular baribir har xil yordamga muhtoj.

References:

1. Prof. Ibodullayev.Z.R. «Asab va ruhiyat» kitobi.
2. Григорович J1.A. Введение в профессию “психолог”. М, 2004.
3. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. М, 2009.
4. Ковалева А.И. Носкова О.Г. Моя профессия психолог. МГУ, 2007
5. <http://textshare.tsx.org>
6. <http://www.mgimo.ru/filesserver>